

Dorin Opreș, Ioan Scheau, Octavian Moșin (editori)

EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR

Explorări, modele, reconsiderări

EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR

EXPLORĂRI, MODELE, RECONSIDERĂRI

Dorin Opreș, Ioan Scheau, Octavian Moșin (editori)

Colecția: EIKON EDUCAȚIONAL

Editura EIKON

Calea Giulești nr. 333, sector 6, București

Telefon: 021/348.14.74, 0733/13.11.45

E-mail: contact@edituraeikon.ro

Web: www.librariaeikon.ro

ISBN 978-606-49-1050-9

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

Educația din perspectiva valorilor : explorări, modele, reconsiderări /

ed.: Dorin Opreș, Ioan Scheau, Octavian Moșin. - București : Eikon,
2023

Conține bibliografie

ISBN 978-606-49-1050-9

I. Opreș, Dorin (ed.)

II. Scheau, Ioan (ed.)

III. Moșin, Octavian (ed.)

37

Editura EIKON este acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS)

© Toate drepturile aparțin autorilor

Responsabilitatea asupra conținutului științific al capitolelor lucrării de față aparține autorilor

EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR

EXPLORĂRI, MODELE, RECONSIDERĂRI

DORIN OPRIȘ
IOAN SCHEAU
OCTAVIAN MOȘIN
(editori)

Volumul cuprinde lucrări prezentate la conferința internațională:

EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR

Ediția a XV-a

Chișinău, 29 septembrie – 01 octombrie 2023

Editura EIKON
București, 2023

Arta artelor este să-l formezi pe om, cea mai instabilă și cea mai complicată ființă dintre viețuitoare
(Sfântul Grigorie de Nazianz, apud Jan Amos Comenius, *Didactica Magna*)

CUVÂNT ÎNAINTE

Volumul include o selecție a lucrărilor prezentate la Conferința Internațională „Educația din perspectiva valorilor”, ediția a XV-a, desfășurată la Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova), în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2023.

Organizatorii acestei ediții au fost: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (România), Universitatea „Sfântul Clement de la Ohrid” din Sofia (Bulgaria), Universitatea din Belgrad (Serbia), Universitatea din Helsinki, Catedra UNESCO pentru valori, dialog și drepturile omului (Finlanda), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Școala Doctorală „DIDACTICA. Tradiție. Dezvoltare. Inovare” (România), Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova).

Conferința Internațională „Educația din perspectiva valorilor” a reprezentat și la această ediție un spațiu generos de dezbateri, în care au fost prezentate idei și au fost susținute modele și paradigme care urmăresc să răspundă la întrebări de cercetare cu referire la aspecte relevante pentru câmpul educațional. Au fost prezentate rezultate ale cercetărilor care au urmărit să aducă clarificări conceptuale și, de asemenea, să ofere sugestii praxiologice la probleme stringente, precum: organizarea și desfășurarea activităților didactice formale în contexte clasice și/sau în spațiul online, reconsiderarea și integrarea în contextul procesului educativ a experiențelor de formare din contexte nonformale, pregătirea profesorilor pentru a face față la noile provocări din societate și învățământ, noi exigențe în demersurile investigative și în etica de cercetare din științele educației.

Am fost onorați de prezența reprezentanților principalelor centre de cercetare și academice din România, Republica Moldova, Slovenia, Serbia, Finlanda și Bulgaria, profesori și cercetători din comunitatea academică, precum și din institutele specializate în investigații în domeniul educației, personalități preocupate de identificarea și promovarea valorilor care pot fi susținute pentru dezvoltarea copiilor, adolescenților și tinerilor adulți, în diferitele contexte educaționale. În acest an, participarea a fost numeroasă, peste 80 de lucrări fiind incluse în cele trei publicații editate cu acest prilej. Cercetările din acest an au reprezentat diverse domenii științifice: științe ale educației, psihologie, teologie, filologie, filozofie, istorie, sociologie, inginerie, informatică, muzică și matematică, arte, precum și o serie de domenii interdisciplinare.

Topicile propuse la ediția din acest an a conferinței au fost: Educație și valori în societatea contemporană; Relația valori naționale – valori globale în educația contemporană; Problematici privind formarea inițială și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; Didactica și inovarea în învățământ; Priorități în proiectarea curriculumului; Tendințe și probleme în practica educațională; Pandemia de Covid-19 și educația formală; Utilizarea eficientă a TIC în educația formală; E-learning și performanța în învățământ; Experiențe de m-Learning; Modele privind învățarea pe tot parcursul vieții; Educația în familie și noile paradigme psiho-pedagogice; Învățare colaborativă și bazată pe probleme; Învățare bazată pe joc și gamificare; Provocări în problematica educației religioase; Perspective moderne în educația morală; Literatură și valori în educație; Incluziune și echitate în educație; Modele și perspective în educația interculturală; Aspecte etice în educație; Problematici actuale în etica de cercetare științifică.

Din comitetul științific al conferinței au făcut parte: Acad. Andrei EȘANU, Institutul de Istorie din Chișinău; Prof. univ. dr. Otilia DANDARA, dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova; Prof. univ. dr. Arto KALLIONIEMI, Universitatea din Helsinki; Prof. univ. DSc. Milen ZAMFIROV, Universitatea "Sfântul Clement de Ohrid" din Sofia, Bulgaria; Prof. univ. dr. Constantin CUCOS, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași; Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu PĂNIȘOARĂ, Universitatea din București; Prof. univ. dr. doc. Franco BOCHICCHIO, Universitatea din Genova, Italia; Pr. prof. univ. dr. Mihai HIMCINSCHI, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Prof. univ. dr. habil. Florence Mihaela SINGER, Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești; Prof. univ. dr. Mușata BOCOȘ, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca; Cercet. st. dr. Irina HORGA, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Unitatea de Cercetare în Educație; Prof. univ. dr. Daniel MARA, Universitatea "Lucian Blaga" din

Sibiu; Prof. univ. dr. Vladimir GUȚU, dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova; Prof. univ. dr. Larisa CUZNEȚOV, dr. hab., Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău; Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași; Prof. univ. dr. habil. Dorin OPRIȘ, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Prof. univ. dr. Marinel NEGRU, Universitatea din Belgrad, Serbia; Prof. univ. dr. Viorica GORAȘ-POSTICĂ, dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova; Prof. univ. dr. habil. Liliana CIASCAI, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. habil. Maria Eliza DULAMĂ, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. habil. Iuliana ZSOLDOS-MARCHIȘ, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. Virginia POPOVIC, University of Novi Sad, Serbia; Conf. univ. dr. Magdalena LEGKOSTUP, Universitatea "Sf. Chiril și Sf. Metodie" din Veliko Târnovo, Bulgaria; Conf. univ. dr. Ivaylo NAYDENOV, Universitatea "Sfântul Clement de Ohrid" din Sofia, Bulgaria; Pr. conf. univ. dr. Ioan MOGA, Universitatea din Viena; Conf. univ. dr. Andrian ALEKSANDROV, Universitatea "Sfântul Clement de Ohrid" din Sofia, Bulgaria; Conf. univ. dr. doc. Saila POULTER, Universitatea din Helsinki; Conf. univ. dr. Brândușa JUICĂ, Universitatea din Belgrad, Serbia; Conf. univ. dr. hab. Dumitru CĂLDARE, Universitatea de Stat din Moldova; Conf. univ. dr. Janez DROBNIC, Universitatea din Primorska, Slovenia; Conf. univ. dr. Mihaela BADEA, Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești; Conf. univ. dr. Valentina BODRUG-LUNGU, dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova; Cercet.șt. coord. dr. Ana GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău; Conf. univ. dr. hab. Ion GUMENĂI, dr. hab., Institutul de Istorie din Chișinău; Conf. univ. dr. Valentina CIOBANU, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău; Conf. univ. dr. Ioana TODOR, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Conf. univ. dr. Letiția TRIFMUNTEAN, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Conf. univ. dr. Stela SPÎNU, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Chișinău; Conf. univ. dr. Nelu VICOL, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău; Pr. conf. univ. dr. Gavril TRIFA, Universitatea de Vest din Timișoara; Conf. univ. dr. Adriana CAZACU, Universitatea de Stat din Moldova; Conf. univ. dr. Rodica SOLOVEI, Universitatea de Stat din Moldova; Conf. univ. dr. Ioan SCHEAU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Conf. univ. dr. Cornel IGNA, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Pr. conf. univ. dr. Octavian MOȘIN, Universitatea de Stat din Moldova; Conf. univ. dr. Mariyan Bogoev STOYADINOV, Universitatea "Sf. Chiril și Sf. Metodie" din Veliko Târnovo, Bulgaria; Pr. conf. univ. dr. Lucian D. COLDA, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Pr. conf. univ. dr. Vasile CREȚU, Universitatea din București; Cercet. șt. asoc. dr. Mihaela-Viorica RUSITORU, Universitatea din Helsinki; Conf. univ. dr. Dan IORDĂCHESCU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

Comitetul de organizare: Lect. univ. dr. Ramona PETROVAN, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Lect. univ. dr. Cristina NANU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Lect. univ. dr. Monica ANCA, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Lect. univ. dr. Iulia HERMAN, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Lect. univ. dr. Camelia ROȘU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Pr. lect.univ. dr. Oliviu-Petru BOTOI, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Diac. lect. univ. dr. Răzvan BRUDIU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Lect. univ. drd. Nadejda BUTNARI, Universitatea de Stat din Moldova; Asist. univ. drd. Maria Iulia FELEA, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Drd. Loredana STAN, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Drd. Teodora-Mirela BĂBUȚ, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Drd. Irina Roxana ACATRINEI, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Drd. Ana FÂNTÂNĂ, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Drd. Adina POPOVICI, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Drd. Nicoleta-Alina NICOLA, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Drd. Alexandra GÂNJ, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Drd. Victoria-Nicoleta TIRA, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Drd. Anca-Cristina IVAȘCU, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca.

18. STRATEGII DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII ȘI A ACTIVISMULUI ÎN PROCESUL DIDACTIC

Lect.univ.dr. INA DRIGA,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
Chișinău, Republica Moldova

Abstract: *STRATEGIES TO STIMULATE CREATIVITY AND ACTIVISM IN THE DIDACTIC PROCESS.* Specific to interactive training is the learning interrelation that is established both between students and teachers and between student-student. The active and creative attitude of the students is a consequence of both the teacher's teaching style and the student's habit of relating to the task. By the way he asks for answers to a problem, by the way he organizes the information and training activities of the students, by the emphasis he puts on the development of cognitive-applicative processes, etc., the teacher influences the active and creative behavior of the student. Stimulating activism and creativity involves fostering an interactive, stimulating and dynamic learning environment. Learning through cooperation ensures the development of a field of optimal relations for the creative and active manifestation of the student in the classroom. The teacher is the one who must find the most effective ways to stimulate the creative potential of each individual student. The creative teacher offers students the opportunity to express their opinion in a non-authoritative atmosphere, promoting an open, friendly, elastic, positive and receptive attitude, appreciating the students' good ideas and not ridiculing the unsuccessful ones. He allows the student to express his curiosity, indecision, interest in the exchange of information. The challenging working climate is facilitated by the fact that the teacher treats the students' questions with interest every time, respects the opinions of others, constantly reinforces the students' conviction that they can issue valuable ideas, training them in the evaluation process, communicating the evaluation criteria and offering the time necessary to exercise their own abilities.

Keywords: methodology; creativity; strategies; didactic process; cooperation; didactic approach; communication.

Specific instruirii interactive este interrelația de învățare care se stabilește atât între studenți și profesori, cât și între student - student.

Creativitatea este un proces complex, care angajează întreaga personalitate a studentului, ce urmează a fi dezvoltată pe diferite căi, atât în procesul de învățământ cât și în cadrul activităților extradidactice.

Componenta principală a creativității o constituie imaginația, dar creația de valoare reală mai presupune și o motivație, dorința de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Și cum noutatea nu se obține cu ușurință, o altă componentă este voința, perseverența în a face numeroase încercări și verificări (Cucos, 2001, p. 157).

Atitudinea activă și creatoare a studenților este o consecință atât a stilului de predare al profesorului cât și a obișnuinței studentului de a se raporta la obiectivele educaționale. Prin felul în care solicită răspunsuri la o problemă, prin felul în care organizează activitățile de informare și de formare ale studenților, prin accentul pe care îl pune pe dezvoltarea proceselor cognitiv-aplicative etc., profesorul influențează comportamentul activ și creativ al studentului.

Insul creativ este cel care „se caracterizează prin originalitate și expresivitate, este imaginativ, generativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovativ” (Roco, 2004, p. 17).

De aceea, creativitatea a devenit un indiciu valoric în multe profesii din diverse domenii de activitate, un indiciu al calității și un element de progres al vieții social-economice. E o necesitate a omului de a se adapta continuu la situații noi, la procese și probleme de muncă, mereu noi.

Condițiile și situațiile specifice care pot duce la dezvoltarea spiritului investigativ, a gândirii divergente, a atitudinii creative și active pot fi considerate următoarele:

- Încurajarea studenților să pună cât mai multe întrebări;

- Stimularea comunicării prin organizarea de discuții și dezbateri între studenți, între profesor și studenți;
- Cultivarea independenței cognitive, a spontaneității și a autonomiei în învățare;
- Stimularea spiritului critic constructiv, a capacității de argumentare și de căutare a alternativelor;
- Favorizarea accesului la cunoaștere prin forțe proprii, stimulând atitudinea reflexivă asupra propriilor demersuri de învățare.

Activizarea învățării nu este sinonimă cu supraaglomerarea studentului cu activități; ea trebuie înțeleasă mai mult ca o intensificare a muncii profesorului de a oferi studenților oportunități de învățare, predarea fiind activitatea prin care cadrul didactic creează condiții favorabile apariției învățării la studenți.

Atmosfera creată de către profesor constituie un factor care influențează comportamentul de învățare al studentului. Instaurarea unui climat favorabil unei conlucrări fructuoase între profesor și studenți, a unui climat caracterizat printr-o tonalitate afectivă, pozitivă, de exigență și înțelegere, de responsabilitate, reprezintă o condiție principală ce trebuie realizată la lecție.

Profesorul creativ oferă posibilitatea studenților de a-și spune părerea într-o atmosferă neautoritară, promovând o atitudine deschisă, prietenoasă, pozitivă și receptivă, apreciind ideile bune ale studenților și neridiculizând nereușitele. El îngăduie studenților să-și manifeste curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul de informații.

Climatul spornic de lucru este facilitat de faptul că profesorul tratează de fiecare dată întrebările studenților cu interes, respectă opiniile celorlalți, întărește constant convingerea studenților că pot emite idei valoroase, antrenându-i în procesul de evaluare, comunicându-le criteriile de evaluare și oferindu-le timpul necesar exersării propriilor capacități.

Pentru a stimula activismul și creativitatea studentului, profesorul însuși trebuie să fie un tip creativ și activ, să manifeste un comportament și o atitudine pozitivă în acest sens. Instruirea interactivă redimensionează rolurile și ipostazele cadrului didactic.

Un cadru didactic creativ știe cum să folosească întrebările. Fiecare act creativ începe cu întrebări, dar acestea trebuie să fie deschise, să aibă sens și să nu sugereze răspunsuri predeterminate. Întrebarea operațională provoacă conduita creatoare, pentru că ea duce la explorare, dezvoltă curiozitatea și implică învățarea creativă.

După C. Rogers (1961), principalul motiv al creativității îl constituie tendința individului de a se actualiza pe sine, de a deveni ceea ce este potențial. Credința psihoterapeutului este că fiecare dintre noi deținem această tendință de auto-actualizare care așteaptă condiții prielnice pentru a se manifesta și a se exprima în moduri specifice.

Activitățile motivante, interesante, aflate în legătură cu dorințele și interesele studenților, vor stimula dezvoltarea acestora în „zona proximală”, asigurând înaintarea.

Importantă în dezvoltarea creativității și a activismului în învățare este stimularea efortului personal al studentului, stimularea tendinței acestuia de a aduce o contribuție proprie, de a fi original, inventiv, creativ.

Misiunea cadrului didactic nu încetează odată cu terminarea lecției, ci se manifestă și dincolo de cadrele acesteia. El trebuie să cunoască potențialul creativ al fiecărui student și modalitățile de stimulare, să sesizeze manifestările creative ale studenților în afara orelor, în activitățile extradidactice, să-l facă pe student conștient de propriile capacități și să le dezvolte capacitatea și obișnuința autoevaluării.

Un rol important în crearea unui climat propice stimulării și dezvoltării unei învățări interactive-creative, îl deține atitudinea profesorilor față de creativitatea studenților și de posibilitățile sale de a se descurca în situații problematice, implicându-se activ.

Aspirațiile studenților, valorile morale și intelectuale prețuite de profesor acționează asupra personalității aflate în formare. Ceea ce va prețui și va promova profesorul va prețui și va dezvolta și studentul în mod mai mult sau mai puțin conștient.

Profesorul bun permite studentului să-și asume riscuri intelectuale, să speculeze, să facă asocieri nebănuite, oferindu-i însă sprijin în situații de frustrare, eșec, nesiguranță, ambiguitate. La dispoziția studenților indicat este să fie puse materiale lămuritoare și surse de informare.

Obiectivul fundamental al învățământului – precizează cercetătorul Alvin Toffler – trebuie să fie acela de a spori capacitatea de adaptare a individului, pentru ca acesta să se poată adapta repede și ușor la noutatea permanentă. Și cu cât ritmul schimbărilor e mai rapid, cu atât se cere mai multă atenție pentru a discerne tipul de evenimente ce vor surveni.

Pentru a dezvolta capacitățile creatoare ale studenților, cadrele didactice trebuie să cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creator, care se referă la: nivelul de inteligență generală; gândirea divergentă; fluența gândirii; receptivitatea față de probleme; spiritul de observare; imaginația creatoare; originalitatea; capacitatea combinatorie; perseverența, inițiativa; nonconformismul în idei.

➤ Sugestii practice pentru conceperea situațiilor de instruire care să contribuie la stimularea creativității studenților în cadrul activităților didactice:

- Valorificarea și dezvoltarea spiritului de observație al studenților, care poate fi considerat premisă a apariției și manifestării conduitelor lor creatoare.
- Cultivarea flexibilității gândirii, respectiv a abilităților intelectuale care să le permită studenților să stabilească dacă o ipoteză este sau nu validă, să renunțe la cele sterile și neproductive și să identifice altele, productive, fertile.
- Cultivarea la studenți a curajului de a încerca și a perseverenței, precum și dezvoltarea gustul riscului. Elementul „risc” poate fi prezent în unele secvențe de instruire, într-o doză care să fie benefică pentru studenți, să îi stimuleze și să îi motiveze pentru a continua activitatea didactică.

Există două categorii de metode de stimulare a creativității la studenți și anume:

- **Metode intuitive**, caracterizate prin eliminarea unor restricții de natura afectivă ori intelectuală persoanei creatoare sau grupurilor de creativitate. Din această categorie fac parte: brainstorming, Philips 66, metoda Delphi, sinectica, metoda Panel, metoda Delbecq, brainwritting etc.
- **Metode raționale**, axate pe efectuarea unor combinații între elemente, variabile, factori etc. existenți. Cele mai importante sunt: analiza morfologică, matricea descoperirilor.

Mai jos, ne-am propus să descriem doar o singură metodă care stimulează creativitatea în procesul didactic:

Brainstorming. Este o tehnică generatoare de idei noi, pe un subiect. Această metodă stimulează activitatea creatoare a studenților în rezolvarea problemelor și contribuie la exprimarea ideilor. Studenții oferă diverse variante de rezolvare a problemei. În brainstorming este important cantitatea de enunțuri, dar nu calitatea. Profesorul ar trebui să asculte toate enunțurile și să nu le critice. În plus, el trebuie să inspire studenții să dea cât mai multe variante de rezolvare a problemei. Lipsa criticii creează condiții favorabile pentru cei care învață să-și exprime ideile în mod liber, iar aceasta, desigur, îi motivează. La sfârșitul activității de brainstorming, toate ideile exprimate sunt scrise și apoi analizate.

Braistorming-ul se bazează pe două principii de bază:

- *amânarea judecății;*
- *cantitatea crește calitatea.*

din aceste principii derivând patru reguli generale:

- manifestarea cât mai liberă a imaginației;
- suspendarea oricărui gen de criticism;
- stimularea unei cantități cât mai mari de idei;
- preluarea ideilor emise de alții și prelucrarea lor ca într-o reacție în lanț.

O metodă activă ce implică cultivarea imaginației, a abilităților creative este **jocul didactic**. Acesta reprezintă o activitate cognitivă care asigură asimilarea activă și conștientă a noțiunilor, categoriilor și regulilor; o îmbinare subtilă a elementelor instructive cu cele distractive. Aplicarea acestei metode contribuie la formarea unui climat afectiv favorabil procesului de învățare. Studentul

este pus în situația de a descoperi idei, conținuturi, iar profesorul are oportunitatea de a prezenta subiectul nou într-o manieră accesibilă.

O sesiune de brainstorming bine dirijată dă fiecăruia ocazia de a participa la dezbateri și se poate dovedi o acțiune foarte constructivă. (Ardelean, Secelean, 2007, p. 52)

Etapele unui brainstorming eficient sunt următoarele:

- deschiderea sesiunii de brainstorming în care se prezintă scopul acesteia și se discută tehnicile și regulile de bază care vor fi utilizate;
- perioada de acomodare durează 5-10 minute și are ca obiectiv introducerea grupului în atmosfera brainstormingului, unde participanții sunt stimulați să discute idei generale pentru a putea trece la un nivel superior;
- partea creativă a brainstormingului are o durată de 25-30 de minute. Este recomandabil ca în timpul derulării acestei etape, profesorul să amintească timpul care a trecut și cât timp a mai rămas. În acest interval de timp grupul participant trebuie să fie stimulați să-și spună părerile fără ocolișuri;
- la sfârșitul părții creative coordonatorul brainstormingului clarifică ideile care au fost notate și puse în discuție și verifică dacă toată lumea a înțeles punctele dezbătute. Se face și o evaluare a sesiunii de brainstorming și a contribuției fiecărui participant la derularea sesiunii.
- pentru a stabili un acord obiectiv cei care au participat la brainstorming își vor spune părerea și vor vota cele mai bune idei. Grupul supus la acțiunea de brainstorming trebuie să stabilească singuri care au fost ideile care s-au pliat cel mai bine pe conceptul dezbătut. (Ardelean, Secelean, 2007, p. 52)

Pe timpul desfășurării brainstormingului participanților nu li se vor cere explicații pentru ideile lor. Aceasta este o greșeală care poate aduce o evaluare prematură a ideilor și o îngreunare a procesului în sine. Brainstormingul funcționează după principiul: asigurarea calității prin cantitate și își propune să elimine exact acest neajuns generat de autocritică.

Se recomandă următoarele reguli pe care studenții le vor respecta în scopul unei ședințe reușite de brainstorming:

- Nu judecați ideile celorlalți – cea mai importantă regulă.
- Căutați cantitate, nu calitate în acest punct.
- Notați tot.
- Fiecare student este la fel de important.
- Nașteți idei din idei.
- Nu vă fie frică de exprimare. (Ardelean, Secelean, 2007, p. 55)

Este important de reținut că obiectivul fundamental al metodei brainstorming constă în exprimarea liberă a opiniilor prin eliberarea de orice prejudecăți. De aceea, acceptați toate ideile, chiar neobișnuite, absurde, fanteziste, așa cum vin ele în mintea studenților, indiferent dacă acestea conduc sau nu la rezolvarea problemei. Pentru a determina progresul în învățare al studenților este necesar să îi antrenați în schimbul de idei; faceți asta astfel încât toți studenții să își exprime opiniile.

În concluzie:

- Metodele inovative de învățare au mult mai mare succes la studenți, le captează atenția și le stârnesc interesul pe o perioadă mai mare de timp. Aplicarea cu regularitate a metodelor inovative, de cooperare, duc în timp la rezultate superioare, motivație intrinsecă mai mare, respect de sine mai crescut și dezvoltă abilități sociale deosebite;
- Folosirea de către profesor a metodelor și activităților interactive și inovatoare permite studenților să acționeze în calitate de autori, cercetători dezvoltându-și creativitatea și îmbunătățind, în același timp, cunoștințele generale și competențele lingvistice. Lecțiile, la care studenții se simt liberi și activi, le oferă oportunitatea de a-și exprima propriile idei, într-un mod convenabil pentru ei;
- În procesul de predare-învățare, profesorul este cel care gestionează energia și motivația studentului. De aceea, profesorul ar trebui să țină cont de individualitatea și aptitudinile

fiecărui student.

- Primordial ar trebui de modificat esențial modul de gândire și stilul de lucru în clasă, cristalizate în secole de învățământ tradițional, prea puțin preocupat de această latură a personalității studentului, care capătă în zilele noastre o valoare din ce în ce mai însemnată.

Bibliografie:

- Ardelean L., Secelean N., *Didactica – noțiuni generale*, Sibiu, Editura Universității Lucian Blaga, 2007.
- Cucuș, C., *Pedagogie*, Iași, Editura Polirom, 2001.
- Roco, M., *Creativitate și inteligență emoțională*, Iași, Editura Polirom, 2004.

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE	5
1. PROFESORUL, ÎNTRE DEZIDERAT ȘI REALITATE TEODOR PĂTRĂUȚĂ	7
2. TEMA PENTRU ACASĂ LA MATEMATICĂ, LA ELEVII DIN CICLUL GIMNAZIAL. REZULTATELE UNEI CERCETĂRI CANTITATIVE DORIN OPRIS, MONICA OPRIS, MIHAELA PUȘCAȘ	12
3. SĂ NU NE PIERDEM VERTICALA: MORAL ȘI IMORAL ÎN EDUCAȚIA MUZICALĂ CONTEMPORANĂ PETRUȚA MĂNIUȚ-COROIU	18
4. CONDITION OF CONCURRENCE OF THREE LINES IN A PLANE APPLIED IN MECHANICS WILHELM W. KECS, RĂZVAN-BOGDAN ITU	21
5. ANDRONIC POPOVICI ȘI FLUXUL DE CARTE ROMÂNEASCĂ ÎN BASARABIA ION GUMENĂI, ANA DGAN	28
6. E-LEARNING ȘI PERFORMANȚA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT DAN CRISTIAN STOICESCU, CORINA ȚIFREA	35
7. FUNCȚIILE EXPRESIVITĂȚII ȘI LUMEA PERCEPTIBILULUI ÎN FILOZOFIE. IMPLICAȚIILE ETICE ȘI EDUCAȚIONALE VALENTIN CUȘCĂ	41
8. EDUCAȚIA ECOLOGICĂ A TINERII GENERAȚII – IMPERATIV CATEGORIC AL SOCIETĂȚII CONTEMPORANE VALERIU CAPCELEA	48
9. FACTORII DETERMINANȚI AI DEZVOLTĂRII PERSONALE A STUDENȚILOR PEDAGOGI ÎN PROCESUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎNȚIALĂ CAROLINA CALARAȘ	54
10. PREVENIREA ȘI COMBATerea SITUAȚIILOR DE VULNERABILITATE ȘI DE RISC ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT MARIA PESCARU, CRISTINA-MARIA PESCARU	59
11. VALENȚE DIDACTICE ȘI ETICE ALE STRATEGIILOR NARATIVE APLICATE ÎN CADRUL LECȚIILOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ OLGA IRIMCIUC	65
12. ASISTENȚĂ COMPUTERIZATĂ ÎNTR-UN PROCES DE PRODUCȚIE ANNE-MARIE NIȚESCU, CORINA EMILIA CORBU	69

13. ASPECTE FORMATIVE ALE AUTOEVALUĂRII ȘI INTEREVALUĂRII ELEVILOR OTILIA SANDA BERSAN	75
14. NOI EVOLUȚII ȘI DIRECȚII DE MANIFESTARE ÎN SISTEMUL NAȚIONAL DE EDUCAȚIE SUPERIOARĂ RĂZVAN DĂCONU POPOVICI	80
15. ILUSTRĂȚIA ISTORICĂ – ANALIZĂ MULTIPERSPECTIVALĂ NICOLAE HURDUZEU	85
16. ASPECTE ALE EDUCAȚIEI NONFORMALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR CAMELIA MĂDĂLINA MARTINESCU, SORIN MIREL STOIAN	90
17. METODICA PREDĂRII DANSULUI CLASIC ÎN INSTITUȚIE UNIVERSITARĂ CU PROFIL DE DANS SVETLANA TALPĂ	95
18. STRATEGII DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII ȘI A ACTIVISMULUI ÎN PROCESUL DIDACTIC INA DRIGA	99
19. TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - DE LA METODĂ DIDACTICĂ LA APLICAȚIE PRACTICĂ CORINA EMILIA CORBU, ANNE-MARIE NIȚESCU	104
20. THE FAMILY AS A PRIMARY FACTOR IN THE FORMATION OF SELF-PERCEPTION IN CHILDREN GALINA PRAVIȚCHI	110
21. TENDINȚE ȘI PROVOCĂRI PENTRU SISTEMUL EDUCAȚIONAL CONTEMPORAN VLADIMIR-AURELIAN ENĂCHESCU, MONICA-IOANA VULPE	114
22. METHODES AND TECHNIQUES OF CAREER COUNSELING ON OPTION FAIMA STUDENTS AND IMM WITHIN THE POLITEHNICA BUCHAREST ELENA OLIVIANA EPURESCU	119
23. PERSPECTIVE ALE EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN CONTEXTUL ACTUAL RAMONA ȘTEFANA PETROVAN	123
24. ASUPRA UNOR ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚILOR MENTALE ÎN PREZENT ȘI ÎN TRECUT CĂTĂLIN-ILIE MITRAN	133
25. ASPECTE PRIVIND ÎNVĂȚAREA LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. STUDIU CANTITATIV LA CLASELE A VI-A ȘI A VII-A MONICA OPRÎȘ, MARIETA MUNTEAN	137
26. EXPLORAREA EDUCAȚIEI RELIGIOASE ÎN ROMÂNIA, BULGARIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA - STUDIU COMPARATIV LAURENȚIU-IOAN IAGĂRU	144

27. INDEXUL CĂRȚILOR INTERZISE, IMPEDIMENT ÎN RĂSPÂNDIREA CULTURII? MIHAI FLOROAI	155
28. POVĂȚUIREA DUHOVNICEASCĂ ÎN ÎNVĂȚĂTURA SFÂNTULUI PAISIE VELICIKOVSKI IONEL FLORENTIN MICU (PR. EUHARIST)	166
29. INTEGRAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN ORELE DE LECTURĂ MONA ELENA COZMA	173
30. ADAPTAREA DIALOGULUI ÎN DIVERSE SITUAȚII DE COMUNICARE LA NIVELUL PRIMAR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ANDREEA-SIMONA ELGAMAL	179
31. TRENDS AND PERCEPTIONS REGARDING THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL COMPETENCE THROUGH THE STUDY OF BIOLOGY ELENA PRUNICI	182
32. DEPENDENȚELE COPIILOR, PREADOLESCENȚILOR ȘI ADOLESCENȚILOR – TENDINȚE POST PANDEMICE OLTEA BOLDUREANU	188
In Memoriam VIRGIL MÂNDĂCANU, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova (27 iulie 1936 – 6 ianuarie 2019)	195
<i>Lucrări publicate de Prof.univ.dr.habil. Virgil Mândăcanu la Conferința Internațională „Educația din perspectiva valorilor” sau ca prefață la volume editate în colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în perioada 2010-2018:</i> TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE MODERNE ÎN CONTEXTUL PEDAGOGIEI UMANISTE	197
UMANIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PEDAGOGIC UNIVERSITAR	200
PEDAGOGUL CREȘTIN – ADEPT AL ȘCOLII UMANISTE-NAȚIONALE AXATE PE VALORILE CREȘTINE	201
PERSONALITATEA PEDAGOGULUI CREȘTIN ÎN CONTEXTUL VALORILOR VEȘNICE	202
EDUCAȚIA ÎN PERSPECTIVA IDEALULUI NAȚIONAL	208
CURRICULUMUL PRAXIOLOGIC INTEGRAL ÎN SISTEMUL FORMĂRII CULTURII ÎNVĂȚĂRII PRIN TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE MODERNE INTEGRATIVE	219
IDEEA NAȚIONALĂ A ROMÂNILOR – RE-UNIREA	225
EDUCAȚIA PERSONALITĂȚII CREATIV-INTEGRE A PEDAGOGULUI CA SINTEZĂ A ȘTIINȚEI, CULTURII ȘI CREDINȚEI	229

<i>IDEALUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE – FORȚA MOTRICE A UNIRII</i>	234
<i>EDUCAȚIA ARMONIOASĂ CA SINTEZĂ A CREDINȚEI, CULTURII ȘI ȘTIINȚEI, DIN PERSPECTIVA PROVOCĂRILOR LUMII CONTEMPORANE</i>	239
CUPRINS	244